

VC-512

بررسی ضرورت افزایش تولید تخم مرغ های خوراکی و نقش آن در امنیت غذایی

دکتر محمودرضا اثناشیری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- بخش علوم دامی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵-ج.ا.

ایران

ایمیل نویسنده مسئول : asnaashari@pnu.ac.ir

خلاصه مقاله : بر اساس برآوردهای FAO، امروزه بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند. از طرفی، کارشناسان مواد غذایی، تخم مرغ را کوکتل معدنی نامیده و معتقدند که این ماده پروتئینی، حاوی انواعی از ریز ذرات غذایی متعادل و کاملی است که نیازهای یک فرد عادی را پاسخگو است. در واقع تخم مرغ قدرتی دارد که می تواند نیازهای افراد مختلف را پاسخگو باشد. بنابراین، طی سالیان آینده، قدرت این محصول با ارزش در تغذیه مناسب افراد و قیمت پائین آن سبب می گردد تا جامعه جهانی به مصرف بیش از پیش آن روی آورند. بنابراین، چگونه می توان با منابع کمتر به تولید بیشتری دست یافته و افزایش داشت؟ کارشناسان معتقدند در صورتی کشورهای مختلف در تولید منابع مختلف پروتئینی طی ۴۰ سال آینده موفق خواهند بود که تولید سه برابری حال حاضر خود را پیش بینی نموده و در جهت دستیابی به آن برنامه ریزی دقیقی داشته و در آن جهت حرکت کنند. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر جهان، چگونه می توان با کاهش هزینه ها، راندمان تولید را بهبود بخشید؟ تحت چنین شرایطی اکثر کارشناسان جهانی صنعت تخم مرغ معتقدند، بایستی بر نتیجه انجام کار تمرکز داشت و نه تکنولوژی. این گفته بدان معناست که اگر قادرید در شرایط پرورش در قفس به تولید مناسب دست یابید، به کار خود ادامه دهید. اگر تولیدات ارگانیک یاری می رساند تا تولیدات بیشتری داشته باشید، از همین روش استفاده کنید و بر روی نتیجه انجام کار خود تمرکز نمائید. سالهای آتی، سالهایی حیاتی است. تولیدکنندگان بایستی به افزایش تولید بیندیشند و در این راه از تجربیات و روشهای مناسبی بهره جویند و از حواشی اجتناب ورزند. تا سال ۲۰۵۰ میلادی بشر بایستی تا ۱۲۰ درصد، تولید تخم مرغ را افزایش دهد. اما این تولید تخم مرغ چه تاثیری بر محیط زیست خواهد گذاشت؟ بر اساس تحقیقاتی اخیر که در کنفرانس IEC در پاریس به آن اشاره شد، این نکته به اثبات رسیده که تولید تخم مرغ در قفس، با کمترین تولید گازهای گلخانه ای همراه خواهد بود. از طرفی، بهره گیری از پیشرفتهای علم ژنتیک مانند تولید و استفاده از ذرت های هیبرید، علاوه بر آن که راندمان مناسبی خواهد داشت به کاهش آلودگی های زیست محیطی توسط صنعت طیور تخمگذار، منجر خواهد شد. جهان نیازمند تولیداتی می باشد که در عین حال که از کیفیت مناسبی برخوردار می باشند، آلاینده گی اندکی نیز برای محیط زیست داشته باشند.

کلمات کلیدی : تخم مرغ، امنیت غذایی، تغذیه، FAO.